

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INSON OMILIGA E'TIBOR

D.A.Yuldasheva

FarDU, San'atshunoslik fakulteti, Musiqiy ta'lim va madaniyat kafedrası o'qituvchisi

J.N.Umaraliyev

San'atshunoslik fakulteti, Musiqiy ta'lim va madaniyat kafedrası 2-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7931909>

Annotatsiya

Ushbu maqollada O'zbekiston Respublikasida inson omilliga qaratilgan bir qator o'zgarishlar haqida ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar

Demokratik, huquq, jamiyat, fuqaro, liberal, madaniyat, shaxs, imkoniyat.

Mamlakatimizda istiqlolning ilk yillaridan demokratik huquqiy davlat qurish va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etish yo'lida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, axborot va so'z erkinligini ta'minlash, ushbu sohani liberallashtirish O'zbekistonda demokratik, huquqiy davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishning muhim ustuvor yo'nalishi sifatida belgilandi.

Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Shu yurtda yashayotgan har bir insonning tinch va baxtli hayot kechirishi, uning sog'lig'i joyida bo'lishi, yaxshi ta'lim olishi, oilasini tebratishi uchun qanday sharoit kerak bo'lsa, hammasini yaratib berishga harakat qilayapmiz va bu yo'ldan aslo to'xtamaymiz¹» - deya ta'kidlab o'tdilar.

O'zbekiston madaniyatida inson omilining ahamiyatini e'tirof etish va madaniy to'siqlarni bartaraf etish bo'yicha strategiyalarni amalga oshirish orqali ish beruvchilar yanada ijobiy va samarali mehnat muhitini yaratishi mumkin. Inson omiliga e'tibor qaratish bo'yicha choralar ko'rish biznesning kelajagiga sarmoyadir va uzoq muddatli muvaffaqiyatni ta'minlashga yordam beradi. O'zbekistonda samarali o'qitish va rivojlanish dasturlarini amalga oshirish madaniy va til to'siqlari tufayli qiyinchilik tug'dirishi mumkin²

O'zbekistonda inson omiliga kam e'tibor qaratiladi. Hukumat o'z fuqarolarining ehtiyojlarini e'tiborsiz qoldirib, sanoatni rivojlantirishga katta e'tibor qaratdi. Bu esa ruhiy holatning pastligi, yomon turmush sharoiti va shaxsiy o'sish uchun imkoniyatlarning etishmasligiga olib keldi³.

¹ O'zbekiston Respublikasi prezidentining Oliy Majlisga murojatnomasi 2022-yil.

² O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" 1997-yil

Biroq, bu muammoni hal qilish uchun ba'zi harakatlar qilinmoqda. Hukumat sog'liqni saqlash va ta'limni yaxshilashga qaratilgan dasturlarni amalga oshirdi va biznesning ijtimoiy mas'uliyatli amaliyotini yanada kuchaytirishga turtki bo'ldi. O'zbekiston Respublikasida inson omiliga e'tibor masalasi murakkab va muhim masaladir. O'zbekiston, boshqa ko'plab davlatlar singari, iqtisodiy o'sish va rivojlanishni ta'minlovchi inson omillarining roliga yetarlicha e'tibor qaratish uchun kurash olib bordi. Biroq keyingi yillarda mamlakat taraqqiyotida inson omilining ahamiyati tobora ortib bormoqda⁴. O'zbekistonning inson taraqqiyoti yo'lidagi sa'y-harakatlarini sog'liqni saqlash, ta'lim va ijtimoiy ko'rsatkichlar izchil yaxshilanib borayotganida ham ko'rish mumkin. Mamlakat qashshoqlikni kamaytirish va suv, sanitariya va sog'liqni saqlash kabi asosiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini oshirishda muvaffaqiyatga erishdi. Hukumat, shuningdek, ta'limni takomillashtirish ustida ish olib bordi va ta'lim sifatini oshirish, gender tafovutini kamaytirish va barchaga teng imkoniyatlarni ta'minlashga qaratilgan islohotlarni amalga oshirdi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda ham inson huquqlarini ta'minlash va fuqarolarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish borasida muhim qadamlar qo'yildi. Hukumat qonun ustuvorligini mustahkamlash, inson huquqlarini himoya qilish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga qaratilgan bir qancha tashabbuslarni amalga oshirdi. Shuningdek, u gullab-yashnayotgan demokratiyani ta'minlash uchun muhim bo'lgan korrupsiyaga qarshi kurashish va oshkoralikni ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirdi⁵. O'zbekistonda inson omilini yuksaltirish borasida salmoqli yutuqlarga erishilgan bo'lsa-da, hali qilinadigan ishlar ko'p. Hukumat inson taraqqiyotiga ustuvor ahamiyat berishda davom etishi va inklyuzivlikni rag'batlantiradigan, tengsizlikka qarshi kurashuvchi va fuqarolarning imkoniyatlarini kengaytiruvchi siyosat va dasturlarga ustuvor ahamiyat berishi kerak. 2021-2025 yillarga mo'ljallangan Inson huquqlari bo'yicha Milliy strategiya va Harakatlar dasturi kabi bir qancha tashabbuslar ko'tarilgan. Hukumat ishchilarning huquqlarini himoya qilish va adolatli munosabatni ta'minlash uchun mehnat qonunlarini ham amalga oshirdi⁶.

Inson omiliga e'tibor har qanday davlatning yuksalishi va rivojlanishining hal qiluvchi jihati hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi uchun ham bundan farq qilmaydi. O'zbekiston hukumati mamlakat taraqqiyotining barcha jabhalarida inson omiliga munosib e'tibor qaratish borasida chora-tadbirlar ko'rmoqda⁷. Bu

⁴ Rafiev A, G'ulomova N. *Ona tili va adabiyoti. Kasb-hunar kollejlari uchun darslik. Toshkent. Sharq. 2006-yil.*

⁵ O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksi. Toshkent. Adolat. 1998-yil

⁶ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 10-oktabrdagi PF-5847-son Farmoni.

⁷ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi PQ-5040-son Qonuni

sa'y-harakatlar e'tibordan chetda qolmadi, chunki O'zbekistonda inson rivojlanishining turli ko'rsatkichlari, jumladan, umr ko'rish davomiyligining oshishi va chaqaloqlar o'limi darajasining kamayishi sezilarli darajada yaxshilandi.

O'zbekiston jadal rivojlanayotgan davlat, lekin inson omiliga e'tibor masalasi ko'pincha e'tibordan chetda qolayotgandek. Ko'plab sanoat tarmoqlari rivojlanmoqda, lekin mehnatga layoqatli aholi farovonligi va farovonligini ham hisobga olish kerak. Ish joylari va kasbiy vazifalarni loyihalashda inson omillarini hisobga olish muhimdir. Xavfsizlik, qulaylik va samaradorlik uzoq muddatli salomatlik va samaradorlikni ta'minlash uchun asosiy masalalar bo'lishi kerak. Ko'pgina mamlakatlarda bu masala bo'yicha ko'rsatmalar va qoidalar allaqachon ishlab chiqilgan va O'zbekiston ham o'z ishchi kuchi uchun eng yaxshi natijalarni ta'minlash uchun shunday qilishi kerak⁸.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi prezidentining Oliy Majlisga murojatnomasi 2022-yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining " Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" 1997-yil
3. Rafiev A, G'ulomova N. Ona tili va adabiyoti. Kasb-hunar kollejlari uchun darslik. Toshkent. Sharq. 2006-yil.
4. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksi. Toshkent. Adolat. 1998-yil
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 10-oktabrdagi PF-5847-son Farmoni.
6. Sh.M.Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O'zbekiston 2016-yil.
7. Abdumalikovna, Y. D. (2021). The Role and Importance of Culture and Art in The Development of Society. Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 3, 1-3.
8. Yuldasheva, D. (2022). YANGI O 'ZBEKISTON RIVOJIDA MADANIYAT VA SAN'AT SOHASIGA KREATIV YONDASHUV. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10-2), 293-297.
9. Adiljanovna, A. M., Nurullaevna, N. M., Abdumalikovna, Y. D., Sharobidinovich, M. J., Abdujalil Abduvalio'g'li, A., & Behzod Asqaralio'g'li, T. (2021). Academic Yunus Rajabi and His Scientific Heritage. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 9092-9100.

⁸Sh.M.Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O'zbekiston 2016-yil.

10. Juraevna, A. S., Abdumalikovna, Y. D., & Xusanovna, D. N. (2021). MODERN SOCIAL AND PEDAGOGICAL FUNCTIONS OF MUSIC ART AND EDUCATION. *Journal of Ethics and Diversity in International Communication*, 1(1), 57-59.
11. Тешабаева, О. Н., & Юлдашева, Д. А. (2022). Ўзбекистонда банк хизматлари бозори бошқаруви ва ривожланишининг хусусиятлари. *Results of National Scientific Research International Journal*, 1(3), 91-97.
12. Sobirov, B., Yuldasheva, D., Iroda, N., & Laylo, T. (2022, February). MUSICAL WORKS AND THEIR PLACE IN HUMAN LIFE. In *Archive of Conferences* (pp. 53-56).
13. Achildiyeva, M., Khojimamatov, A., Dilafruz, Y., & Ikromova, F. (2021). Uyghur Folk Singing Genre. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 12(10).
14. Abdumalikovna, Y. D., & Adiljonovna, A. M. (2022). THE PLACE AND SIGNIFICANCE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE FIELD OF CULTURE AND ART EDUCATION IN OUR COUNTRY. *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(8).
15. Mamasoliyevich, S. S. (2022). METHODS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN. *Scientific Impulse*, 1(3), 1129-1135.
16. Mamasoliyevich, S. S. (2023). 6-9 YEAR OLD GYMNASTS METHODOLOGY FOR DEVELOPING THE PHYSICAL QUALITY OF BENDING. *Conferencea*, 168-178.
17. Mamasoliyevich, S. S. (2023). FEATURES OF SPECIAL MOTOR TRAINING OF FEMALE ATHLETES 6-9 YEARS OLD IN GYMNASTICS. *Conferencea*, 116-128.
18. Abdumalikovna, Y. D. (2021). The Role and Importance of Culture and Art in The Development of Society. *Zien Journal of Social Sciences and Humanities*, 3, 1-3.
19. Yuldasheva, D. (2022). YANGI O 'ZBEKISTON RIVOJIDA MADANIYAT VA SAN'AT SOHASIGA KREATIV YONDASHUV. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 293-297.
20. Adiljanovna, A. M., Nurullaevna, N. M., Abdumalikovna, Y. D., Sharobidinovich, M. J., Abdujalil Abduvalio'g'li, A., & Behzod Asqaralio'g'li, T. (2021). Academic Yunus Rajabi and His Scientific Heritage. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 9092-9100.
21. Juraevna, A. S., Abdumalikovna, Y. D., & Xusanovna, D. N. (2021). MODERN SOCIAL AND PEDAGOGICAL FUNCTIONS OF MUSIC ART AND EDUCATION. *Journal of Ethics and Diversity in International Communication*, 1(1), 57-59.
22. Тешабаева, О. Н., & Юлдашева, Д. А. (2022). Ўзбекистонда банк хизматлари бозори бошқаруви ва ривожланишининг хусусиятлари. *Results of National Scientific Research International Journal*, 1(3), 91-97.

- 23.Sobirov, B., Yuldasheva, D., Iroda, N., & Laylo, T. (2022, February). MUSICAL WORKS AND THEIR PLACE IN HUMAN LIFE. In Archive of Conferences (pp. 53-56).
- 24.Achildiyeva, M., Khojimamatov, A., Dilafruz, Y., & Ikromova, F. (2021). Uyghur Folk Singing Genre. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 12(10).
- 25..Abdumalikovna, Y. D., & Adiljonovna, A. M. (2022). THE PLACE AND SIGNIFICANCE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE FIELD OF CULTURE AND ART EDUCATION IN OUR COUNTRY. International Journal of Early Childhood Special Education, 14(8).
- Mamasoliyevich, S. S. (2022). METHODS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN. Scientific Impulse, 1(3), 1129-1135.
- 26.Sabirovna, S. G. (2022, November). FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES IN PRIMARY SCHOOL AGE. In E Conference Zone (pp. 71-84).
- 27.Sabirovna, S. G. (2022). DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES OF A PRESCHOOL CHILD. Conferencea, 59-71.
- 28.Sabirovna, S. G. (2022). PHYSICAL CULTURE AND DEVELOPMENT OF PHYSICAL SCHOOL CHILDREN. Conferencea, 17-27.
- 29.Abdumalikovna, Y. D. (2021). The Role and Importance of Culture and Art in The Development of Society. Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 3, 1-3.
- 30.Yuldasheva, D. (2022). YANGI O 'ZBEKISTON RIVOJIDA MADANIYAT VA SAN'AT SOHASIGA KREATIV YONDASHUV. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10-2), 293-297.
- 31.Adiljanovna, A. M., Nurullaevna, N. M., Abdumalikovna, Y. D., Sharobidinovich, M. J., Abdujalil Abduvalio'g'li, A., & Behzod Asqaralio'g'li, T. (2021). Academic Yunus Rajabi and His Scientific Heritage. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 9092-9100.
- 32.Juraevna, A. S., Abdumalikovna, Y. D., & Xusanovna, D. N. (2021). MODERN SOCIAL AND PEDAGOGICAL FUNCTIONS OF MUSIC ART AND EDUCATION. Journal of Ethics and Diversity in International Communication, 1(1), 57-59.
- 33.Тешабаева, О. Н., & Юлдашева, Д. А. (2022). Ўзбекистонда банк хизматлари бозори бошқаруви ва ривожланишининг хусусиятлари. Results of National Scientific Research International Journal, 1(3), 91-97.
- 34.Sobirov, B., Yuldasheva, D., Iroda, N., & Laylo, T. (2022, February). MUSICAL WORKS AND THEIR PLACE IN HUMAN LIFE. In Archive of Conferences (pp. 53-56).

35. Achildiyeva, M., Khojimamatov, A., Dilafruz, Y., & Ikromova, F. (2021). Uyghur Folk Singing Genre. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 12(10).
36. Abdumalikovna, Y. D., & Adiljonovna, A. M. (2022). THE PLACE AND SIGNIFICANCE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE FIELD OF CULTURE AND ART EDUCATION IN OUR COUNTRY. *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(8).